

ЗНАЧЕННЯ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ РІПАКУ ОЗИМОГО

К. Васильковська, к.т.н., доцент;

Д. Гончаренко, студент

Центральноукраїнський національний технічний університет

В сучасному виробництві ріпаку озимого біопрепарати виконують кілька функцій: покращують азотне та фосфорне живлення, активізують синтез фітогормонів, пригнічують ґрунтові патогени, посилюють розвиток кореневої системи та підвищують загальну адаптивність культури. Це має особливе значення для Північного Степу, де навіть невеликі зміни у стані рослин в осінній період можуть визначити успіх перезимівлі та потенціал урожайності [1, 2].

Північний Степ характеризується помірно посушливим кліматом. Восени часто бракує вологи для дружних сходів, а навесні ґрунтові запаси вологи швидко вичерпуються. Крім того, ґрунти регіону мають різну забезпеченість доступним фосфором та азотом, що безпосередньо впливає на закладання розетки й формування кореневої шийки, критично важливих елементів для успішної перезимівлі рослин [3, 4].

Однією з головних проблем є нерівномірний розвиток рослин восени: за нестачі вологи або поживних речовин частина посівів формує слабку розетку, що призводить до зрідження посівів після зими. Використання мікробних препаратів дозволяє частково компенсувати ці негативні фактори, адже бактерії працюють безпосередньо в ризосфері, активізують мобілізацію поживних елементів і значно ефективніші за традиційні підживлення за несприятливих умов [5].

Використання мікробних препаратів у технології вирощування озимого ріпаку набуває особливого значення на тлі необхідності зменшення хімічного навантаження на агроценози та підвищення адаптивності рослин до стресових умов Північного Степу України [2].

Біологічні препарати на основі корисних мікроорганізмів є такі:

- азотфіксувальних бактерій;
- фосфатмобілізуювальних мікробів;
- ризобактерій;
- грибів роду *Trichoderma* [2].

Вони здатні не лише покращувати живлення рослин, але й стимулювати їх ріст, підвищувати толерантність до посухи та пригнічувати патогени.

Корисні мікроорганізми, що входять до складу біопрепаратів, сприяють продуктивності ріпаку за кількома основними напрямками:

Азотфіксація. Деякі штами бактерій (*Azotobacter*, *Azospirillum*) здатні фіксувати атмосферний азот і переводити його у форму, доступну для рослин. Для ріпаку це важливо у фазі осіннього росту, коли закладається потужна коренева система і формується запас пластичних речовин [6].

Розчинення фосфатів. Багато ґрунтів Північного Степу містять значні, але недоступні рослинам фосфати. Мікробні препарати з фосфатмобілізуючими бактеріями (*Bacillus megaterium*, *Pseudomonas* spp.) переводять їх у доступну форму, що підсилює розвиток кореневої системи, пришвидшує формування розетки та покращує зимостійкість [2, 7].

Синтез фітогормонів. Бактерії продукують ауксини, цитокініни та гібереліни, які стимулюють ріст коренів, нарощування біомаси та підвищують загальну життєздатність рослин.

Антагонізм до ґрунтових патогенів. Деякі препарати містять бактерії або гриби, які пригнічують розвиток фузаріозів, склеротиніозу та інших хвороб, що часто уражають ріпак. Це дозволяє зменшити хімічне навантаження та зберегти рослини в найбільш критичні фази.

Збільшення стійкості до абіотичного стресу. Біопрепарати покращують водний обмін рослин, посилюють стійкість до короткочасних заморозків і сприяють відновленню після стресів [8].

Результати численних досліджень свідчать, що застосування мікробних препаратів за передпосівної інокуляції насіння або під час вегетації забезпечує підвищення продуктивності озимого ріпаку на 10-25%. Спостерігається збільшення густоти стояння рослин, маси коренів і надземної біомаси, покращення перезимівлі та формування більшої кількості стручків. У посушливих умовах Північного Степу використання мікробних препаратів дозволяє зменшити залежність рослин від мінеральних добрив і оптимізувати витрати на технологію вирощування [8-15].

Таким чином, впровадження біологічних засобів у системи живлення ріпаку відповідає глобальним тенденціям розвитку сталого землеробства. Мікробні препарати сприяють не лише зростанню врожайності, але й підвищують якість продукції, знижують екологічні ризики та забезпечують відновлення родючості ґрунтів, що є особливо важливим для агрокліматичних умов Північного Степу.

Список використаних джерел

1. Васильковська К.В., Андрієнко О.О., Малаховська В.О. Динаміка виробництва олійних культур в Україні та аналіз експорту олії. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип. 98. Ч. 2, 2021. С. 166-177. <https://doi.org/10.31395/2415-8240-2021-98-2-166-177>
2. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика : монографія / [В. В. Волкогон, О. В. Надкернична, Т. М. Ковалевська та ін.]. – К. : Аграрна наука, 2006. 312 с.
3. Васильковська К, Дворніченко Р. Вдосконалення технології вирощування ріпаку озимого в умовах Степу України. Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки». – Кропивницький: ЦНТУ. 2023. С. 281-282.
4. Гарбар Л.А., Яцишина Т.П., Самолюк О.П. Вплив удобрення на перезимівлю ріпаку озимого. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2018. № 1. С. 74-77.
5. Jeong, S., Moon, H. S., Shin, D., and Nam, K. (2013). Survival of introduced phosphate-solubilizing bacteria (PSB) and their impact on microbial community structure during the phytoextraction of Cd-contaminated soil. *J. Hazard. Mater.* 263, 441–449. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.09.062>
6. Jing, R., and Kjellerup, B. V. (2018). Biogeochemical cycling of metals impacting by microbial mobilization and immobilization. *J. Environ. Sci.* 66, 146–154. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2017.04.035>
7. Щербаков В. Я., Нерезуцький С. Г., Боднар М. В. Озимий ріпак в Степу України. Одеса: ІНВАЦ, 2009. 182 с.
8. Клименко О., Клименко М., Каменева І., Кулікова Т., Клименко, Н.. Вплив мікробних препаратів на ріст і розвиток плодкових саджанців. Сільськогосподарська мікробіологія, 2009, 8, 90-103. <https://doi.org/10.35868/1997-3004.8.90-103>.
9. Кириленко І. Г., Івченко В. Є., Дем'янчук В. В. Продовольча безпека України в світлі сучасних тенденцій світової економіки. Економіка АПК. 2017. №8. С. 5–14.
10. Співак І. Світовий ринок соняшникової олії та місце України. Експертна платформа. [Електронний ресурс]. URL: <https://prompolit.info/2019/05/28/svitovij-rinok-sonyashnikovoyi-oliyi-ta-mistseukrayini/>
11. Savina S. Management of competitiveness of products of processing enterprises. *International independent scientific journal*, 2020. № 18. Vol. 2. P. 22– 28.
12. Кернасюк Ю. Олійні культури: тенденції на ринку. Агробізнес сьогодні. [Електронний ресурс]. URL: <http://agrobusiness.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/15275-oliini-kultury-tendentsii-narynku.html>.
13. Andriienko O., Vasytkovska K., Andriienko A., Vasytkovskyi O., Mostipan M., Salo L. Response of sunflower hybrids to crop density in the steppe of Ukraine. *HELIA*. 2020. Vol. 43. № 72. P. 99–111.
14. Barrera A. New realities, new paradigms: the new agricultural revolution. *Comunica Magazine*. Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture. 2011. P. 1–13.
15. Esfahani A. A. K., Mirdamadi S. M., Hosseini S. J. F., Lashgarara F. Overseas cultivation: the complimentary approach for developing food security. *Bulgarian Journal of Agricultural Science*. 2019. №25(1). P. 26–35.